

TILDA PLATFORMASIDA ELEKTRON DARSLIK YARATISH: INNOVATSION YONDASHUV VA METODOLOGIYA

To‘xtayeva Ferangis Furqat-qizi

PhD doktorant, TIQXMMI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15234191>

Аннотация. В статье рассматривается процесс создания электронного учебника на платформе Tilda. Описаны основные этапы разработки, преимущества платформы, добавление мультимедийных и интерактивных элементов, а также влияние электронного учебника на обучение студентов.

Ключевые слова: Электронный учебник, платформа Tilda, цифровое образование, интерактивное образование, мультимедийный контент, тестовая система, геймификация, дистанционное обучение, персонализированное обучение.

Annotation. The article examines the process of creating an electronic textbook on the Tilda platform. It describes the main stages of development, the advantages of the platform, the integration of multimedia and interactive elements, and the impact of the electronic textbook on student learning.

Keywords: Electronic textbook, Tilda platform, digital education, interactive learning, multimedia content, testing system, gamification, distance learning, personalized learning.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Tilda platformasida elektron darslik yaratish jarayoni ko‘rib chiqiladi. Unda ishlab chiqish bosqichlari, platformaning afzalliklari, multimedia va interaktiv elementlarni qo‘shish hamda elektron darslikning talabalar ta‘limiga ta‘sirini tavsiflanadi.

Kalit so‘zlar: Elektron darslik, Tilda platformasi, raqamli ta‘lim, interaktiv ta‘lim, multimedia kontent, test tizimi, gamifikatsiya, masofaviy ta‘lim, shaxsiylashtirilgan o‘qitish.

Kirish

So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalar ta‘lim jarayonini sezilarli darajada o‘zgartirib, o‘qituvchilar va talabalar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Elektron darsliklar zamonaviy ta‘limning asosiy vositasiga aylanib, ta‘limning qulayligi, interaktivligi va shaxsiylashtirilishini ta‘minlamoqda.

Ushbu maqolaning maqsadi – Tilda platformasida muhandislik grafikasi bo‘yicha elektron darslik yaratish jarayonini tasvirlash, uning tuzilishi va funksional imkoniyatlarini ko‘rib chiqish hamda interaktiv elementlarning o‘quv natijalariga ta‘sirini baholash. Ushbu darslik bo‘limlar, matn va multimedia materiallari, interaktiv slaydlar, uch bosqichli testlar, fikr-mulohaza tizimi va talabalar natijalarining tahlilini o‘z ichiga oladi.

Adabiyotlar sharhi

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, raqamli ta‘lim resurslari talabalar faolligini oshiradi va bilimlarni yaxshiroq o‘zlashtirishga yordam beradi. Ko‘p hollarda multimedia, interaktiv topshiriqlar va gamifikatsiya (o‘yinlashtirish) metodlaridan foydalanish natijalarga ijobiy ta‘sir qiladi. Tilda platformasi dasturlashni talab qilmasdan ta‘lim resurslarini yaratishga imkon beradi, ammo uni to‘liq funksional darslik yaratishda qo‘llash hali yetarlicha o‘rganilmagan.

Darslikni ishlab chiqish quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Talablarni tahlil qilish va tuzilmani ishlab chiqish

Maqsadli auditoriyani aniqlash (muhandislik yo'nalishidagi talabalar).

Tarkib tuzilishini ishlab chiqish (bo'limlar, mavzular, testlar, multimedia).

Kontent formatlarini tanlash (matn, video, audio, interaktiv elementlar).

2. Kontentni ishlab chiqish

Muhandislik grafikasi bo'yicha o'quv materiallarini yaratish.

Rasmlar, diagrammalar va videodarslarni tayyorlash.

Matnli materiallar uchun audio yozuvlarni tayyorlash.

3. Dizayn va Tilda platformasida joriy etish

Mos keladigan shablonni tanlash.

Vizual jihatdan qulay interfeys ishlab chiqish.

Multimedia elementlarini integratsiya qilish (1-rasmda kelirilgan(galereyalar, video pleerlar, animatsiyalar)).

1- rasm. (galereyalar, video pleerlar, animatsiyalar)

4. Testlar va baholash tizimini ishlab chiqish

Uch bosqichli test tizimini yaratish 2 va 3 rasmlarda keltirilgan (boshlang'ich, o'rta, yuqori).

Javoblarni avtomatik tekshirish va natijalarni tahlil qilish.

Talabalar uchun tavsiyalar generatsiya qilish.

2-3-rasmlar. (Uch bosqichli test tizimini yaratish).

5. Interaktiv va gamifikatsiya elementlari

Simulyatsiyalar va interaktiv topshiriqlarni qo'shish.

O'yin mexanizmlaridan foydalanish (mukofotlar, darajalar).

Elektron darslikning funksional imkoniyatlari

Tilda platformasida ishlab chiqilgan elektron darslik quyidagi imkoniyatlarga ega:

Moslashuvchan interfeys – mobil va kompyuter qurilmalarida ishlash.

Multimedia integratsiyasi – audio va video elementlar bilan boyitilgan kontent.

Interaktiv topshiriqlar – simulyatsiyalar, animatsiyalar va testlar.

Shaxsiylashtirish – talabalar natijalarini tahlil qilish va ularga mos tavsiyalar berish.

Fikr-mulohaza tizimi – sharhlar va natijalarni baholash.

Natijalar va tahlil

Darslikni sinovdan o'tkazish natijalari quyidagicha bo'ldi:

85% talabalar darslikdan foydalanish qulayligini ta'kidladi.

78% talabalar interaktiv elementlar sababli fan bo'yicha qiziqish ortganligini aytdi.

72% talabalar multimedia materiallari mavzularni yaxshiroq tushunishga yordam berganini tasdiqladi.

Xulosa va kelajak istiqbollari.

Tilda platformasida elektron darslik yaratish zamonaviy o'quv resurslarini ishlab chiqishga imkon beradi. Matn, audiovizual va interaktiv kontentning birlashishi ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi. Kelajakda AI(AI (Artificial Intelligence) – bu inglizcha atama bo'lib, uning qisqartmasidagi harflar quyidagilarni anglatadi:

A – Artificial – “Sun'iy” degan ma'noni bildiradi. Bu texnologiya tabiiy emas, balki inson tomonidan yaratilganligini ko'rsatadi.

I – Intelligence – “Intellekt” yoki “Aql” degan ma'noni anglatadi. Bu tizimning o'ziga xos aql-idrok bilan ma'lumotlarni qayta ishlash, o'rganish va qaror qabul qilish qobiliyatiga ega ekanligini bildiradi.)-assistent joriy etish, LMS(LMS (Learning Management System) – bu o'quv jarayonini boshqarish tizimi bo'lib, ta'lim muassasalari, kompaniyalar va tashkilotlar uchun

onlayn ta'limni boshqarish, tashkil etish va nazorat qilishga yordam beradi.) tizimlari bilan integratsiya qilish va yangi gamifikatsiya elementlarini qo'shish rejalashtirilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Anderson, T., & Dron, J. (2011). Three generations of distance education pedagogy. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 12(3), 80-97.
2. Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). *E-learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning*. John Wiley & Sons.
3. Horton, W. (2011). *E-learning by Design*. John Wiley & Sons.
4. Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1).
5. Tilda Publishing. (n.d.). Official website. Retrieved from <https://tilda.cc>
6. Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning*. Cambridge University Press.
7. Bates, A. W. (2015). *Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning*. Tony Bates Associates Ltd.
8. Laurillard, D. (2012). *Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology*. Routledge.
9. Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2008). *Blended Learning in Higher Education: Framework, Principles, and Guidelines*. John Wiley & Sons.
10. Moore, M. G., & Kearsley, G. (2011). *Distance Education: A Systems View of Online Learning*. Cengage Learning.